

TRABAJO PEDAGÓGICO

Fundamentos teóricos para el desarrollo de la Educación Interprofesional en el sector Salud

Theoretical foundations for the development of Interprofessional Education in the Health sector

Fundamentos teóricos para o desenvolvimento da Educação Interprofissional no setor da Saúde

Fidel Robinson Jay¹, Danay Ramos Duharte², Delia Sotomayor Oliva³, Natacha Lescaille Elías⁴, Rolando Durand Rill⁵

1 Licenciado en Educación, especialidad Marxismo-Leninismo. Máster en Ciencias de la Educación. Profesor e Investigador Auxiliar. Facultad de Ciencias Médicas Guantánamo. Guantánamo. Cuba. Email: fidelrj@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7747-080X>

2 Licenciada en Educación, especialidad Historia y Marxismo-Leninismo. Máster en Ciencias de la Educación. Profesora e Investigadora Auxiliar. Facultad de Ciencias Médicas Guantánamo. Guantánamo. Cuba. Email: danayramos@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5009-7491>

3 Especialista de I Grado en Embriología. Asistente. Universidad de Ciencias Médicas Guantánamo. Guantánamo. Cuba. Email: dsotomayor@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6787-0997>

4 Doctora en Ciencias de la Educación Médica. Licenciada en Imaginología. Profesora Titular. Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. La Habana. Cuba. Email: cailenlescaille@infomed.sld.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5367-8726>

5 Doctor en Ciencias Pedagógicas. Licenciado en Educación, especialidad Marxismo-Leninismo. Profesor Titular. Universidad de Guantánamo. Guantánamo. Cuba. Email: rolandodr@cug.co.cu ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9829-1613>

RESUMEN

Introducción: en Cuba es una exigencia social la búsqueda en la educación de posgrado de vías dirigidas al desarrollo de la Educación interprofesional en la Salud. **Objetivo:** identificar los fundamentos teóricos que sustenten el desarrollo de la educación interprofesional en el contexto de la educación de posgrado. **Método:** se realizó una

investigación en la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo, la Dirección de Docencia del Ministerio de Salud Pública y la Universidad de Guantánamo durante junio a septiembre de 2018. Mediante el método de análisis documental se sistematizaron los fundamentos teóricos para el desarrollo en el postgrado de la Educación Interprofesional en Cuba. **Resultados:** se encontraron 138 documentos cuyo análisis posibilitó la precisión de ideas que pueden ser asumidas como fundamentos teóricos (económicos, filosóficos, sociológicos, pedagógicos, didácticos, psicológicos, legales y salubristas) de la educación de posgrado como vía para el desarrollo de la Educación Interprofesional en el sector Salud en Cuba. **Conclusión:** se sistematizaron los fundamentos teóricos esenciales que sustentan la educación de posgrado como vía para el desarrollo de la Educación Interprofesional en el sector Salud en Cuba.

Palabras claves: educación interprofesional; educación de posgrado; fundamentos teóricos

ABSTRACT

Introduction: in Cuba it is a social requirement the search in postgraduate education of routes aimed at the development of Interprofessional Education in Health. **Objective:** to identify the theoretical foundations that support the development of interprofessional education in the context of postgraduate education. **Method:** An investigation was carried out at the University of Medical Sciences of Guantánamo, the Teaching Directorate of the Ministry of Public Health and the University of Guantánamo during June to September 2018. Through the method of documentary analysis, the theoretical foundations for development were systematized in the postgraduate of Interprofessional Education in Cuba. **Results:** 138 documents were found whose analysis allowed the precision of ideas that can be assumed as theoretical foundations (economic, philosophical, sociological, pedagogical, didactic, psychological, legal and health) of postgraduate education as a way for the development of Education Interprofessional in the Health sector in Cuba. **Conclusion:** the essential theoretical foundations that support postgraduate education as a way for the development of Interprofessional Education in the Health sector in Cuba were systematized.

Keywords: interprofessional education; postgraduate education; theoretical fundament

RESUMO

Introdução: em Cuba, é um requisito social a busca no ensino de pós-graduação de rotas voltadas ao desenvolvimento da Educação Interprofissional em Saúde. **Objetivo:** identificar os fundamentos teóricos que sustentam o desenvolvimento da educação interprofissional no contexto da pós-graduação. **Método:** foi realizada uma investigação na Universidade de Ciências Médicas de Guantânamo, na Diretoria de Ensino do Ministério da Saúde Pública e na Universidade de Guantânamo durante o período de junho a setembro de 2018. Os fundamentos teóricos do desenvolvimento foram sistematizados por meio do método de análise documental. na pós-graduação em Educação Interprofissional em Cuba. **Resultados:** foram encontrados 138 documentos cuja análise possibilitou a precisão de idéias que podem ser assumidas como fundamentos teóricos (econômicos, filosóficos, sociológicos, pedagógicos, didáticos, psicológicos, jurídicos e de saúde) da pós-graduação como forma de desenvolvimento da Educação Interprofissional no setor de saúde em Cuba. **Conclusão:** foram sistematizados os fundamentos teóricos essenciais que apóiam a educação de pós-graduação como forma de desenvolvimento da educação interprofissional no setor da saúde em Cuba.

Palabras chave: educação interprofissional; educação de pós-graduação; fundamentos teóricos

INTRODUCCIÓN

En la segunda reunión de Educación Interprofesional (EIP) en Salud⁽¹⁾ se declaró el objetivo de profundizar en el conocimiento de las políticas nacionales sobre el desarrollo de los recursos humanos para la salud, así como los retos para la integración de los sectores Educación y Salud. En armonía con esta perspectiva, en el primer taller nacional de EIP en Salud⁽²⁾ se presentó un plan de acción dirigido a fomentar la EIP en cada territorio de Cuba.

En este artículo la EIP en la Salud se asume como la preparación que alcanza el capital humano en la interconexión de los saberes médicos salubristas, de manera que favorezca la mejora de las relaciones entre los diferentes perfiles profesionales en el cuidado del paciente y el acercamiento colaborativo de los profesionales en la solución de problemas de salud. Esta interconexión es fiable cuando se establece

como resultado de todo el sistema de acciones educativas, mediante aprendizajes interactivos que posibiliten la transformación de los saberes tradicionales ceñidos a una especialización, adquiridos de la educación médica en saberes interprofesionales válidos para la práctica colaborativa en la salud. De ahí la importancia del concurso de la investigación científica educativa en la salud.

El significado social de la EIP ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud^(3,4), así como por otros investigadores, como por ejemplo: Soto F.⁽⁵⁾ y González P.⁽⁶⁾ en general, se considera como un paso necesario para preparar la fuerza de trabajo de salud a fin de que colabore y responda a las necesidades de salud locales en un entorno dinámico.

Sin embargo, en la sistematización teórica realizada por los autores no se encuentran artículos de autores cubanos que trataran esta temática, de modo que no se encentraron los fundamentos teóricos para la educación de posgrado que sustenten el desarrollo de la EIP en salud. Por lo que el objetivo de este artículo fue identificar los fundamentos teóricos que sustenten el desarrollo de la Educación Interprofesional en el contexto de la educación de posgrado.

MÉTODO

Durante el período septiembre de 2018- marzo 2019, se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo y con enfoque cualitativo, aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo como tarea del proyecto institucional para el desarrollo de la EIP en Salud, en el que participaron además investigadores de la Dirección de Docencia del Ministerio de Salud Pública y de la Universidad de Guantánamo.

El universo se conformó por 138 obras de autores cubanos, que se estudiaron de acuerdo con la metodología de Izquierdo HAA. El criterio de inclusión de las obras fue que estuviesen dedicadas a la educación de posgrado y se evaluará su calidad en la categoría muy satisfactoria.

Se analizaron las siguientes variables: la calidad, posibilidades de instrumentación y el valor científico ético de las reveladas en las obras. Se estableció un sistema de indicadores para la evaluación de cada variable. La calidad de la obra se consideró en una de las siguientes categorías:

- a) Muy satisfactoria: si el porcentaje de indicadores evaluados fuera igual o superior a 90,0 %.
- b) Satisfactoria: si el porcentaje de indicadores evaluados fuera entre 70 - 89,0 %.
- c) Insatisfactoria: si el porcentaje de indicadores evaluados fuera igual o inferior al 69,0 %.

RESULTADOS

Las Tablas 1, 2 y 3 revelan el resultado del análisis de las de las ideas reveladas en las obras para la elaboración de los fundamentos teóricos de la EIP en Salud. De las obras estudiadas, sólo 40 se evaluaron con calidad muy satisfactoria.

Tabla 1. La calidad de las ideas reveladas en las obras

Indicadores	Cantidad de obras	Obras estudiadas	%	Obras seleccionadas	Evaluación
Rigor científico académico	138	138	100,0	40	Muy satisfactoria
Utilidad en otros sectores	138	125	90,6	40	Muy satisfactoria
Actualidad	138	130	94,2	40	Muy satisfactoria

Tabla 2. Posibilidades de instrumentación de las ideas reveladas en las obras

Indicadores	Cantidad de obras	Obras estudiadas	%	Obras seleccionadas	Evaluación
Viabilidad de ideas	138	138	100,0	40	Muy satisfactoria
Utilidad en otros sectores	138	115	83,33	40	Muy satisfactoria
Posibilidad de innovación	138	124	89,85	40	Muy satisfactoria

Tabla 3. Valor científico ético de las ideas reveladas en las obras para ser asumidas como fundamentos teóricos

Indicadores	Cantidad de obras	Obras estudiadas	%	Obras seleccionadas	Evaluación
Rigor ético	138	138	100,0	40	Muy satisfactoria
Utilidad en otros sectores	138	125	90,57	40	Muy satisfactoria
Posibilidad de generalización	138	120	86,95	40	Muy satisfactoria

La Tabla 4 muestra la selección de las obras que aportaron ideas que pueden ser asumidas como fundamentos teóricos de la EIP en Salud.

Tabla 4. Calidad de las obras seleccionadas ideas como fundamentos teóricos de la EIP en Salud

Indicadores	Cantidad de obras	Obras estudiadas	Obras seleccionadas	%	Evaluación
Cognoscitivo	40	40	37	92,5	Muy satisfactoria
Instrumental	40	40	36	90,0	Muy satisfactoria
Axiológico	40	40	38	95,0	Muy satisfactoria

La Tabla 5 muestra la selección de las obras que aportaron ideas que pueden ser asumidas como fundamentos teóricos de la EIP en Salud.

Tabla 5. Selección de las obras que aportaron los fundamentos teóricos

Fundamentos	Cantidad de obras	Obras estudiadas	Obras seleccionadas	%
Económicos	40	37	4	10,8
Filosóficos	40	36	4	11,1
Sociológicos	40	38	4	10,5
Psicológicos	40	38	4	10,5
Pedagógicos	40	38	8	21,1
Didácticos	40	37	9	24,3
Legales	40	36	3	8,3
Salubristas	40	38	4	10,5

DISCUSIÓN

Las principales ideas aportadas en las obras estudiadas que se asumieron como fundamentos teóricos de la EIP en Salud se refieren a continuación:

- Económicos:⁽⁷⁾ a) La economía colaborativa de la salud, b) La responsabilidad social con el financiamiento y la mejora de los servicios de salud, c) Economías del costo en el cuidado de salud, d) Relación costos-beneficios en la salud.
- Filosóficos:⁽⁸⁾ a) El pensamiento sociohumanista: el bienestar del hombre como centro de la actividad social, b) La solución de conflictos éticos en el servicio de salud orientada al aumento de la calidad de vida, c) El pensamiento salubrista: la salud como proceso de construcción social del bienestar humano, d) Se deben identificar y

socializar aquellos principios y valores éticos como fundamentos de satisfactorias actitudes profesionales y correctas relaciones interprofesionales que favorecen el trabajo en equipo.

- Sociológicos:⁽⁹⁾ a) La salud como valor social, b) La responsabilidad política social de los Estados y sus sistemas de Salud con la vida y el bienestar de sus ciudadanos, c) La intersectorialidad social en la solución de problemas de salud.
- Psicológicos:⁽¹⁰⁾ a) El desarrollo de la personalidad del salubrista a partir de la actividad y la comunicación, b) El papel de las posiciones dialógicas de los actores, c) El propósito de la mediación social entre los prestadores y los que reciben la atención de salud.
- Pedagógicos:^(11,12,13) a) El vínculo de la escuela con la vida social, b) La dialéctica del proceso cognoscitivo, c) El valor de la Pedagogía en el diseño y la evaluación de los procesos formativos de los profesionales de la salud, d) La concepción sistémica en la preparación profesional de salud.
- Didácticos:^(14,15) a) El reconocimiento del papel de la Didáctica en el diseño y la evaluación del aprendizaje, b) Valor de las secuencias de tareas en la preparación y el autodesarrollo, c) El aprendizaje, sus ambientes y estilos, d) El proceso de enseñar a aprender, e) La interactividad en el aprendizaje.
- Legales:^(16,17,18) a) El derecho a la atención de salud con calidad está refrendado en la Constitución y las leyes nacionales que lo concretan, b) La lucha por la concreción del derecho a la salud para todos, c) Los avances legislativos que comprometen al Estado con la superación de los profesionales de la salud para el mejor servicio de su población.
- Salubristas:⁽¹⁹⁾ a) La colaboración interprofesional en la atención a las personas, b) La práctica colaborativa en la atención de salud, c) Equidad en lugar de la jerarquización de saberes, d) Liderazgo según el problema de salud a resolver, e) Integralidad en la atención de salud.

La sistematización teórica realizada reveló dispersión en los fundamentos teóricos nacionales para la educación de posgrado como vía para el desarrollo de la EIP en Salud, carencia que presupone insuficiencias en la preparación de los profesionales de la salud para acometer las acciones necesarias que favorezcan este proceso educativo de manera que tributen a la excelencia del servicio de salud. Aunque se reconoce que estas limitaciones no determinan la preparación de los profesionales para dar solución a los problemas de salud de la población, pero no asegura la calidad y la satisfacción de las exigencias del sistema de salud y la sociedad cubana actual.

La indagación no halló estudios similares nacionales para la comparación de resultados.

Los autores de este artículo no encontraron investigaciones cubanas que trataran el tema EIP, de manera que la propuesta de fundamentos teóricos nacionales para la educación de posgrado como vía para el desarrollo de la EIP en Salud que se hace en este artículo se constituye en un referente viable para esta finalidad y para el desarrollo de investigaciones sobre el tema, necesidad social que se revela porque el desarrollo de la EIP de la Salud puede convertirse en una vía para integrar dinámicamente el saber y el saber hacer con los recursos personológicos, intelectuales, motivacionales, valorativos y actitudinales en función de un verdadero saber actuar enfrentando la complejidad de problemas de salud con resultados satisfactorios.

CONCLUSIONES

Se sistematizan los fundamentos teóricos nacionales para la educación de posgrado como vía para el desarrollo de la EIP en Salud. Si bien se reconoce que una limitación del estudio es que estos deberán ser valorados por expertos en el tema y aplicados en investigaciones concretas que tributen a este tipo de educación, aspectos que se constituyen en campos de estudio para futuras investigaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Organización Panamericana de la Salud. Segunda Reunión Técnica Regional de Educación Interprofesional en Salud. Brasilia: OPS; 2017.
2. Dirección Nacional de Docencia. Plan de Acción de Educación Interprofesional en Salud. En: Primer Taller Nacional de Educación Interprofesional en Salud, La Habana, 2018. La Habana: Ministerio Salud Pública; 2018.
3. World Health Organization. Framework for action on interprofessional education & collaborative practice [en línea]. 2010 [citado 10 Jun 2019]. [aprox. 8 p]. Disponible en: http://whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_HRH_HPN_10.3_eng.pdf
4. World Health Organization. Working for health and growth: investing in the health workforce. Report of the High Level Commission on Health Employment and Economic Growth [en línea]. 2016 [citado 22 Jun 2019]. Disponible en: <http://www.who.int/hrh/com-heeg/reports/en/>

5. Soto FP. De la educación interprofesional al trabajo en equipo en salud. Santiago de Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile; 2017.
6. González Pascual JL, Cuesta Rubio N, Sanz Pozo B, González Sanz P, López Romero A, *et al.* Educación interprofesional a través de la atención domiciliaria: experiencia tras dos años de implementación. Universidad Europea de Madrid. *Educ Méd* [en línea]. 2018 [citado 10 Jul 2019]; 20(1):2-7. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.edumed.2018.01.001>
7. Partido Comunista de Cuba. VII Congreso del PCC. Actualización de los Lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución para el período 2016-2021. La Habana: Editora Política; 2016.
8. Robinson JF, Ramos DD, Durand RR. Acompañamiento intensivo en la superación de profesionales de la salud: innovación social conectada al desarrollo local en Guantánamo. *Rev Inf Cient* [en línea]. 2017 [citado 18 Jun 2019]; 96(5):806-816. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/revinficie/ric-2017/ric175b.pdf>
9. Rojas OF. Actor y testigo. Medio siglo de un trabajador de la salud. La Habana: Editorial Lazo Adentro; 2016.
10. Ortiz GM, Vicedo TA, González JS, Recino PU. Las múltiples definiciones del término «competencia» y la aplicabilidad de su enfoque en ciencias médicas. *EDUMECENTRO* [en línea]. 2015 [citado 14 May 2019]; 7(3):20-31. Disponible en: <http://www.revedumecentro.sld.cu/index.php/edumc/article/view/617>
11. Valle LAD. *La Investigación Pedagógica. Otra Mirada*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación; 2010.
12. González CO, Mesa CN, González M. La superación profesional en las universidades de ciencias médicas, tendencias y exigencias actuales. *EDUMECENTRO* [en línea]. 2013 [citado 22 May 2018]; 5(2):19-26. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/edumecentro/ed-2013/ed132d.pdf>
13. López Espinosa GJ. Estrategia de superación profesional para la atención integral Edu Med Sup [en línea]. 2017 [citado 30 Sep 2019]; 31(2):1-10. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/educacion/cem-2017/cem172u.pdf>
14. Esteban M. Introducción al estudio de las estrategias de aprendizaje y estilos de aprendizaje. *Rev Educ Dist* [en línea]. 2013 [citado 10 Jul 2015]; (17):[aprox.10 p.]. Disponible en: <http://www.um.es/ead/red/6/documento6.pdf>
15. Montes de Oca RN, Machado REF. Formación y desarrollo de competencias en la educación superior cubana. *Rev Hum Med* [en

- línea]. 2014 [citado 10 Jul 2018]; 14(1):145-159. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/hmc/v14n1/hmc10114.pdf>
16. Cuba. Ministerio de Salud Pública. Programa del médico y enfermera de la familia. La Habana: ECIMED; 2011.
 17. Cuba. Ministerio de Educación Superior. Normas y procedimientos para la gestión del postgrado. En: Instrucción No. 01/2018. Resolución 132/2004. La Habana: MES; 2018.
 18. Cuba. Ministerio de Educación Superior. Reglamento del Trabajo Metodológico en la Educación Superior. En: Gaceta Oficial. Resolución Ministerial 2-18. La Habana: Editora del Consejo de Estado; 2018.
 19. Rojas OF. Fundamentos políticos ideológicos de la salud pública revolucionaria cubana. La Habana: Editorial de Ciencias Médicas; 2009.

Recibido: 7 de septiembre de 2019

Aprobado: 1 de octubre de 2019